

SOLIQ SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLIHDA QO‘LLANILADIGAN HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI TURLARI

*Abdijalilov Elbek Jalaliddin O‘g‘li,
TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali
2-kurs V-potok talabasi*

*Yusupdjanova Gulnoza Ilxomovna,
TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali
“Huquqbuzarliklar profilaktikasi va
jamoat havfsizligini ta‘minlash”
kafedrasi o‘qituvchisi.*

Annotatsiya

Ma‘lumki, mamlakatimizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini isloh qilish va huquqbuzarliklar profilaktikasi chora tadbirlarini yanada takomillashtirish borasida qator islohotlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada soliq sohasidagi huquqbuzarliklarning oqibatlari va ularning yechimi to‘g‘risida fikrlar bildirgan. Shuningdek, soliq sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishda huquqbuzarliklar profilaktikasi turlari, ularning ahamiyati va chora tadbirlari to‘g‘risida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etgan.

Kalit so‘zlar: *davlat soliq xizmati organlari, soliq to‘lovchilar, soliq agentlari, soliq vakillari, DSQning yagona ma‘lumotlar bazasi, fiskal xotirali nazorat kassa mashinalari, soliq to‘lovchilarning yagona ma‘lumotlar bazasi, xronometraj, yakka tartibdagi tadbirkor, soliq imtiyozlari.*

Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risidagi qonunning 9-moddasida 14 ta bevosita huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organlar va muassasalar ro‘yxati keltirilgan bo‘lib, ulardan biri davlat soliq xizmati organlari hisoblanadi. Ushbu qonunning 15-moddasiga binoan, davlat soliq xizmati organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida quyidagi vakolatlar doirasida ishtirok etishadi: huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi; soliqqa oid huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir dasturlarni ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va amalga oshiradi; soliqqa oid huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiradi, shu jumladan mazkur huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-

sharoitlarni aniqlaydi, bartaraf etadi; soliq to‘g‘risidagi qonunchilikka rioya etilishi, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning to‘g‘ri hisoblanishi, to‘liq va o‘z vaqtida to‘lanishi ustidan nazoratni amalga oshiradi; soliqqa oid huquqbuzarliklar sodir etgan jismoniy va yuridik shaxslarning hisobini yuritadi, mazkur ma‘lumotlarning tahlilini amalga oshiradi; huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi boshqa organlar hamda muassasalar bilan o‘zaro hamkorlik qiladi. Davlat soliq xizmati organlari qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshiradi.

Davlat va huquq nazariyasidan ma‘lumki, soliq tizimi davlatning asosiy olti belgisidan biri hisoblanadi va bu o‘z o‘rnida soliqqa oid huquqbuzarliklarning natijasida kelib chiqadigan oqibatlarning oldini olishga jiddiy yondoshish lozimligini anglatadi. Soliqlardan tushadigan daromadlarning davlat budjetidagi ulushi davlat bojlari va bojxona to‘lovlari bilan birgalikda qo‘shib hisoblanganda 90 – 92 %ini tashkil etishi ham buning yaqqol ifodasi hisoblanadi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, o‘zining soliq tizimini rivojlangan mamalakatlar soliq tizimlaridan andozalar olgan holda ishlab chiqdi va bu tizim bugungi kunda o‘zining samarali faoliyatini amalga oshirmoqda. Davlat soliq xizmati organlari faoliyati respublikadagi puxta yo‘lga qo‘yilgan organlardan biri hisoblanib, ushbu organ o‘zining uch pog‘ona – DSQ-DSB-DSI bo‘g‘inlarida faoliyatini olib boradigan yagona soliq ma‘lumotlar bazasiga egadir. Ushbu ma‘lumotlar bazasi soliq sohasiga oid respublikaning barcha ma‘lumotlarini jamlagan bo‘lib, soliq tizimi faoliyatida ish samaradorligini oshiradi va soliq to‘lovchilar bilan ishlashni yengillashtiradi. Shuningdek, ushbu bazada soliq to‘lovchilar ro‘yxatini shakllantiriladi, soliq to‘lovchilar shaxsiy kabinetidagi ma‘lumotlar ustidan doimiy nazorat o‘rnatadi va soliq to‘lovchilarni ogohlantiradi hamda soliq tekshiruvlari natijalarini hisobini yuritadi.

Soliqqa oid huquqbuzarliklar deganda, soliq to‘lovchining, soliq agentining yoki boshqa shaxsning soliq kodeksda javobgarlik belgilangan g‘ayriqonuniy aybli qilmishi (harakati yoki harakatsizligi) tushuniladi. Bugungi kunda soliq kodeksiga binoan respublikamizda 9ta soliq turi va 4ta maxsus soliq rejimlari joriy etilgan bo‘lib, davlat soliq

xizmati organlari ushbu soliq va maxsus yig'implarni undirish jarayonida soliqning to'liq va o'z vaqtida undirishadi. Ushbu jarayonda soliq buzilishlarini oldini olish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- Xronometraj o'rganish;
- Xisobot va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning haqiqiy ishchilarining soniga muvofiqligini nazorat qilish;
- Soliq to'lovchiga tushintirish va tekshirish;
- Nostandart, qalbakilashtirilgan (qalbaki) yoki kontrabanda mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishga qarshi kurash choralari.

Soliq to'lovchilar qilgan xato va kamchiliklarni nafaqat jazolash, balki soliq qonunlarini ular tomonidan buzilish sabablarini, qonunlarning ularga bo'lgan ta'sirlarini o'rganish hamda shu orqali kelib chiqishi mumkin bo'lgan kamchiliklarni ham o'rganish lozimdir. Shu bois, davlat soliq xizmati organlarida soliq sohasidagi huquqbuzarliklarni oldini olish chora tadbirlari sifatida huquqbuzarliklar profilaktikasining qonunda keltirilgan to'rtala turidan ham ma'lum doirada foydalaniladi.

Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi sifatida davlat soliq xizmati organlarida turli chora tadbirlar amalga oshiriladi. Soliq organlariga oid qonunlar qabul qilinganida soliq to'lovchilarning xabardor bo'lishi uchun qulayliklar yaratib beriladi. Bundan tashqari, soliqqa oid ma'lumotlar choraklik, yarim yillik va yillik tarzda sarhisob qilinib, soliq sohasida huquqbuzarliklar sodir etilishiga moylligi mavjud bo'lgan jabhalar bartaraf etiladi. Bundan tashqari, davlat soliq xizmati organlar yagona ma'lumotlar bazasida soliq xavfini aniqlovchi dasturiy mahsulot faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, soliq to'lovchilar past, o'rta va yuqori xavfli toifalarga ajratiladi. Ushbu toifalar quyidagi mezonlar orqali bir-biridan farqlanadi:

- davlat soliq xizmati organlari oldida soliq qarzdorligining doimiy yuzaga kelishi;
- hisobotlarni taqdim etish muddatidan kechiktirib taqdim etilganligi;

- xronometraj ko'zdan kechirish o'tkazilgandan keyingi davrlarda tovarlar (ishlar, xizmatlar) realizatsiyasidan tushgan tushumlar kamayib ketganligi;

- hisobvara-q-fakturalari orqali kirim qilingan tovarlar hajmiga nisbatan o'rtacha oylik tushumlarining farq qilishi;

- xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning topshirilgan naqd (plastik) pul mablag'lari bilan hisobotida ko'rsatgan tovar aylanmasining kamaytirib ko'rsatilganligi;

- rasmiy tartibda buxgalteriya hisobini yuritish uchun hisobchi (buxgalter) ro'yxatga olmagan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar.

Ushbu dasturiy maxsulot faoliyati oshkora bo'lib, soliq to'lovchilar o'zlarining qaysi toifada ekanligini aniqlab, huquqbuzar bo'lib qolishdan saqlanishlari uchun yengillik yaratadi.

Huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasini amalga oshirishda davlat soliq xizmati organlari asosan bilvosita huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organ sifatida qatnashadi. Buning amaldagi misoli sifatida davlat soliq xizmati organlari o'z faoliyatida etil spirti, alkagolli va tamaki mahsulotlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomilaga kiritilishiga qarshi faoliyat bilan shug'illanadi va ular hisobini yuritib tegishli chora ko'radi. Vakolati doirasidan chiqqanda esa tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ish haqida ma'lumotlarni topshiradi. Bu orqali realizatsiya qilinmagan alkagolli va tamaki mahsulotlar oldi sotdisi cheklanadi va fuqarolarning bu mahsulotlardan iste'moli kamayadi. Oqibatda, aholining ayrim toifalaridagi ichkilik va tamaki mahsulotlariga berilib ketishi holatlari oldi olinishiga hamda noqonuniy faoyda olish, ya'ni iqtisodiy jinoyatlarning ayrim turlari oldi olinishiga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, tovarlarni ularning sifatini va ishlab chiqarish markasini tasdiqlaydigan hujjatlarsiz sotish holatlarini oldini oladi va chora ko'radi. Bu orqali tarkibi buzilgan yoki iste'molga yaroqsiz mahsulotlar oldi-sotdisini cheklaydi va sog'liqni saqlash organlarining huquqbuzarlik profilaktikasi sohasidagi faoliyatiga ko'maklashadi.

Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi soliq to'lovchining soliq to'lovchi sifatida ro'yxatga olinishidan boshlanadi. Ya'ni, soliq to'lovchi o'zi yashab turgan tuman yoki shahar davlat soliq inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tishi lozim, agar boshqa joyga ko'chib o'tadigan bo'lsa, o'sha joyning davlat soliq inspeksiyasiga kelgan joyidagi soliq ma'lumotlarini taqdim etgan holda ro'yxatdan o'tishi lozim. Bu orqali, soliq to'lovchi o'z qarzdorligini yashirishga uringanlikda ayblanishini oldini oladi. Bundan tashqari, yuqorida ta'kidlaganimizdek, har bir soliq to'lovchining o'z shaxsiy kabineti mavjud bo'lib, unga oid ma'lumotlar ushbu darchada saqlanadi. Bu kabinetdan faqat soliq to'lovchi va davlat soliq xizmati organlari foydalanishi mumkin bo'lib, huquqbuzarliklar oldini olish va o'zaro aloqani yaxshilash uchun xizmat qiladi. Har bir davlat soliq inspeksiyasida hududiy soliq inspektorlari bo'limi mavjud bo'lib, har bir hududga alohida inspektor va yordamchi biriktirilgan hisoblanadi. Ular ishning samaradorligini oshirishda katta ahamiyat kasb etyadi. Hududiy soliq inspektorlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi ro'li katta bo'lib, ular avvalo soliq to'lovchilarga soliq haqidagi huquqiy ong va madaniyatini oshirishda asosiy targ'ibotchi hisoblanadi. Shu bois, ular aholi bilan yaxshi aloqa o'rnatishlari va o'z hududlaridagi soliq to'lovchilar ma'lumotlar bazasidan doimo xabardor bo'lishlari lozim. Bugungi kunda soliq to'lovchilar soliq sohasida o'zini qiziqtirgan savollarni "call" markaziga qo'ng'iroq qilish orqali yechim topishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu faoliyat orqali 2022-yilning 1-choragida 187636 dona murojat kelib tushgan[1]. Bu soliq to'lovchilar va davlat soliq xizmati organlari o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanayotganligidan dalolat beradi va huquqbuzarliklarning oldini olishga yordam beradi. Davlat soliq xizmati organlari soliqqa oid huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida soliq nazoratini amalga oshiradi. Bu haqda soliq kodeksining 136-moddasida keltirilgan bo'lib, ular ikki xil shaklda, soliq tekshiruvlari va soliq monitoringi orqali amalga oshiriladi. ularning asosiy farqi soliq tekshiruvlari soliq to'lovchining davlat soliq xizmati organlaridagi ma'lumotlari orqali amalga oshirilsa, soliq monitoringi soliq to'lovchining taklifi orqali amalga oshiriladi va asosan ushbu nazorat shakllari yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar ustidan amalga oshiriladi. Soliq tekshiruvlari 3 turga bo'linadi:

1. kameral soliq tekshiruvi;

2. sayyor soliq tekshiruvi;
3. soliq auditi[2].

Jismoniy shaxslarga esa to‘lashi lozim bo‘lgan soliqlar undiriladigan muddati oldidan shaxsiy kabenitiga va yashash manziliga talabnoma jo‘natiladi. Vaqtida to‘lanmagan taqdirda esa soliqlarni undirish uchun uning daromadlari va foydasiga qaratiladi.

Davlat soliq xizmati organlari huquqbuzarlikning viktimologik profilaktikasini ham amalga oshiradi. Soliq sohasida viktimologik holatlar o‘z huquqlarini bilmasdan ortiqcha soliq to‘lash tushuniladi. Muxtasar qilib aytganda, soliq to‘lovchilar soliq imtiyozlaridan oqilona foydalana olmasliklari natijasida kelib chiqadigan oqibatlar viktimologik huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishga sabab bo‘ladi. Yana misol qilib, korxonalar yoki tashkilot ishchilarining umumiy ulushining 30%ini ijtimoiy reabilitatsiya qilingan va yoshlar daftarchasiga kirgan fuqarolar tashkil etsa, foyda solig‘ining 50%i miqdorida imtiyozga ega bo‘ladi. Agar imtiyozdan foydalanmasa va korxonalar bankrot bo‘ladigan bo‘lsa, korxonalar viktim deb topishga asos bo‘ladi, ba’zi turdagi soliq to‘lovchilarning soliq imtiyozlaridan foydalanishi ta’minlanadi. Misol sifatida, 2022-yilning 1-choragida jami ehtiyojmand oilalar 151062 tani tashkil etdi va ularga 163,5 mlrd so‘mlik moddiy yordam ko‘rsatildi. Ushbu soliq to‘lovchilarning huquqlari poymol bo‘lmasligi uchun soliq sohasida soliq agentlari va soliq vakillari faoliyati keng yo‘lga qo‘yilgan.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev takidlaganlaridek har bir soliq xodimi, tadbirkorlar, soliq to‘lovchilar soliq kodeksining qoidalarini yaxshi tushunishlari va qo‘llashlari kerakdir. Bu esa, soliq sohasidagi huquqbuzarliklarni oldini olishda ustuvor vosita bo‘lib hisoblanadi. Soliq huquqbuzarliklariga qarshi kurashishda davlat soliq xizmati organlari soliqda turli usullardan foydalanmoqliklari lozim. Adam Smitning fikricha, soliq yukini kamaytirib davlat ko‘proq yutadi, ya’ni soliqdan ozod bo‘lgan summa daromad solig‘ining ortishiga olib keladi va soliq to‘lovchilar o‘z xoxishlari bilan budjetga o‘tkazib berishadi[3]. Chunki soliq stavkalari bir biridan farq qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, soliq sohasida huquqbuzarliklar davlat uchun ancha qimmatga tushadi. Soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash davlat budjetiga salbiy oqibatlar keltirib chiqaradi:

- davlat budjeti defitsiti paydo bo‘ladi;
- soliq stavkalari ko‘tarilib, yangi soliq turlari o‘ylab topiladi;
- inflatsiya darajasi ko‘tariladi;
- davlatning ichki va tashqi qarzlari orta boshlaydi;
- bozor iqtisodiyoti richagi izdan chiqa boshlaydi[4].

Mamlakatimizda soliq sohasini tubdan isloh qilishimiz va aholining soliq sohasidagi bilimlarini oshirishimiz bu oqibatlarni keltirib chiqarmaslikning yagona chorasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat Soliq Qo'mitasi Yig'ma Axborot-Tahlil Departamenti, Toshkent - 2022
2. O‘zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi: Rasmiy nashr – O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi. – T.: «Adolat», 2019y. – 392b.
3. Soliq nazariyasi: O‘quv qo‘llanma/A.S. Jo‘rayev, G‘.A.Safarov, O.R.Meyliyev; O‘zr Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: “Iqtisod-moliya”,2019. – 376b.
4. O‘RQ-371-coH 14.05.2014. Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida